

Хмельник С.И.

<https://orcid.org/0000-0002-1493-6630>

Решение системы линейных дифференциальных уравнений со ступенчатыми и игольчатыми возмущающими воздействиями (программы МАТЛАБ)

Содержание

1. Введение \ 1
2. Уравнения \ 2
3. Система дифференциальных уравнений
второго порядка при ступенчатых воздействиях \ 2
4. Система дифференциальных уравнений
первого порядка при ступенчатых воздействиях \ 6
5. Многоступенчатые воздействия \ 7
6. Воздействия в виде функций Дирака \ 9
7. Литература \ 12
8. Программы \ 13-40

1. Введение

В книге [1] описан (в частности) метод решения системы линейных дифференциальных уравнений со ступенчатыми и игольчатыми (в виде функций Дирака) возмущающими воздействиями. Метод основан на совмещении вариационного исчисления для электрических цепей и принципа максимума Понтрягина

Здесь описываются программы решения системы линейных дифференциальных уравнений первого и второго порядков со ступенчатыми и игольчатыми (имеющими вид бесконечно узкого импульса) возмущающими воздействиями. Описываются также тестовые программы. Приводятся открытые коды МАТЛАБ-программ.

Известные возмущающие воздействия могут быть заданы

таблично. Результирующие функции выдаются в виде коэффициентов степенного ряда. Система **не** обязательно должна быть разрешена относительно старшей производной. Программа дает возможность варьировать длину результирующего степенного полинома, точность и длительность вычислений. Программа разработана в системе MATLAB-6 и код программы открыт. По сравнению со стандартными функциями MATLAB формы первоначальных и полученных данных являются более удобными.

С предложениями о дополнительных разработках можно обратиться по адресу solik@netvision.net.il.

2. Уравнения

Рассматриваются системы уравнений вида

$$Sx + Rx' + Mx'' = E(t), \quad (1)$$

$$Sq + Rq' = E(t), \quad (2)$$

где

S , M , R – квадратные матрицы,

$E(t)$ - возмущающие воздействия вида

$$E(t) = E\gamma(t), \quad (3)$$

$$E(t) = E\gamma'(t), \quad (4)$$

$$E(t) = \sum_{i=1}^h E_{io} \cdot \gamma(t - t_{io}), \quad (5)$$

$$t > 0, \quad t_{oi} > 0,$$

$\gamma'(t)$ - функция Дирака.

$\gamma(t)$ - единичная ступень

3. Система дифференциальных уравнений второго порядка при ступенчатых воздействиях

В этом случае рассматривается уравнение (1, 3). Для его решения используются следующие М-функции:

DEjump - основная функция,

ValueSeries - вычисление значения вектора степенных рядов,

Решение системы линейных дифференциальных уравнений

DifSeries - дифференцирование вектора степенных рядов,
IntegraSeries - интегрирование вектора степенных рядов,
errtio - вычисление ошибки в заданный момент.

Рассмотрим

```
function [tio,err,x,x1,x2,er]=...  
DEjump(S,R,M,E,erToler,N)
```

Она вычисляет степенные ряды функций x, x', x'' .

Предполагается, что функция должна быть определена на интервале наблюдения $0 \leq t \leq T$. В результате вычисления для представления функции $x(t)$ формируется матрица следующего вида:

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \dots \\ x_k(t) \\ \dots \\ x_d(t) \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_{1,1} & \dots & x_{1,n} & \dots & x_{1,N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{k,1} & \dots & x_{k,n} & \dots & x_{k,N} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ x_{d,1} & \dots & x_{d,n} & \dots & x_{d,N} \end{pmatrix},$$

где элемент $x_k(t)$ вектор-функции $x(t)$ является полиномом вида

$$x_k(t) = \sum_{n=1}^N x_{k,n} \cdot t^n \quad \text{и представляется строкой значений } x_k(t) \text{ в}$$

моменты наблюдения.

В функции используются следующие параметры:

входные:

S, M, R, E – см. выше,

N – максимальное количество членов ряда,

erToler – минимально допустимая погрешность на конце интервала наблюдения,

выходные:

x, x1 = x', x2 = x'' - см. выше,

tio=T – интервал наблюдения,

err – вычисленная погрешность на конце интервала наблюдения,

er – вектор невязки в уравнении (1), также представленный степенным рядом.

Расчет ведется итеративно. При этом образуется ряд, размер которого вдвое превышает число итераций. Одновременно вычисляется размер максимального интервала наблюдения T (tio), на котором относительная погрешность меньше заданного допустимого значения (erToler).

При большом N может возникнуть случай, когда величина T^N выходит за пределы разрядной сетки процессора. Это можно обнаружить по тому, что графики функций обрываются до достижения конца интервала наблюдения. В этом случае следует уменьшить значение N .

Далее приводятся тестовые функции

testDEJ_1 – решение уравнения (1), где S, R, M, E – скалярные величины. Выдаются графики функций x, x', x'' и $err = Sx + Rx' + Mx'' - E$.

testDEJ_2 – решение трех независимых уравнений (1). Выдаются графики трех функций x' (см. пример 6.3.6 в [1]).

testDEJ_3 – решение системы трех уравнений (1). Выдаются графики трех функций x' и трех функций $er = Sx + Rx' + Mx''$, где функции x, x', x'' подставляются без постоянной (не зависящей от времени) составляющей.

testDEjump3 – решение системы трех уравнений (1). Выдаются графики трех функций x' .

testDEjump4 – решение системы трех уравнений (1). Выдаются графики трех функций x' . Графики функций обрываются до достижения конца интервала наблюдения. Это свидетельствует о том, что выбрано очень большое значение N и величина T^N вышла за пределы разрядной сетки процессора.

testDEJ_127 – решение системы 127 уравнений (1). Выдаются графики трех (выбранных из 127) функций x' .

testDEJ_255 – решение системы 255 уравнений (1). Выдаются графики трех (выбранных из 255) функций x' .

testEDJconv – решение уравнения (1), где S, R, M, E – скалярные величины. Выдаются графики функций x' при двух значениях $N=50$ и $N=100$. Пример иллюстрирует вычислительную сходимость на данном интервале наблюдения.

testEDJconv2 – решение уравнения (1), где S, R, M, E – скалярные величины, причем $M < 0$. Выдаются графики функций x' при двух значениях $N=50$ и $N=100$. Пример иллюстрирует случай, когда решение расходится при сохранении вычислительной сходимости на данном интервале наблюдения.

Пример 1. На следующем рисунке (см. **testDEJ_2**) представлены результаты расчета функции трех независимых уравнений, где

$$\begin{aligned}
 S &= [1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 0]; \\
 R &= [0, 0, 0; 0, 0.33, 0; 0, 0, 1]; \\
 M &= [1, 0, 0; 0, 1, 0; 0, 0, 3]; \\
 E &= [1; 1; 1];
 \end{aligned}$$

О переполнении

При большом N может возникнуть случай, когда величина T^N выходит за пределы разрядной сетки процессора. Это можно обнаружить по тому, что графики функций обрываются до достижения конца интервала наблюдения. В этом случае следует уменьшить значение N (см. **testDEjump4**).

О сходимости

Вне зависимости от вида матриц имеет место вычислительная сходимость, которая заключается в том, что на данном интервале наблюдения вид искомых функций практически не зависит от длины ряда (напомним: длину ряда нужно увеличивать только для того, чтобы увеличить интервал наблюдения).

Однако при плохо определенных матрицах решение расходится – значение функций растет неограниченно. При этом

вычислительная сходимость продолжает иметь место. Напомним, что в нашем случае хорошо определенные матрицы – это положительно полуопределенные матрицы S , R и положительно определенная матрица ($M \neq 0$). При $M = 0$ решение отсутствует. В следующем разделе это ограничение снимается (см. тесты **testEDJconv** и **testEDJconv2**).

4. Система дифференциальных уравнений первого порядка при ступенчатых воздействиях

В этом случае рассматривается уравнение (2, 3). Для его решения используются указанные выше M-функции **ValueSeries**, **DifSeries**, **IntegraSeries**, **errtio**. Отличается только основная функция

```
function [tio,err,x,x1,er]=...  
DEjumpRC(S,R,E,erToler,N)
```

Далее приводятся тестовые функции

testDEJRC_1 – решение уравнения (1), где S , R , E – скалярные величины. Выдаются графики функций x , x' .

testDEJRC_2 – решение двух независимых уравнений (1).

Выдаются графики двух функций x' .

testDEJRC_3 – решение системы трех уравнений (1). Выдаются графики трех функций x' .

testDEJRC_127 – решение системы 127 уравнений (1). Выдаются графики трех (выбранных из 127) функций x' (см. пример 6.4.8 в [1]).

Пример 1. На следующем рисунке (см. тест **testDEJRC_127**) представлены результаты расчета системы 127 уравнений. На рисунке приведены графики $x(t)$, $x'(t)$ для трех функций с номерами 1, 52, 113.

5. Многоступенчатые воздействия

В этом случае рассматривается уравнение (1, 5), где $t_{oi} > 0$ – некоторые моменты времени - см., например, фиг. 1.

Фиг. 1.

Для решения этой задачи используются, кроме вышеупомянутых, функция **jumpMany** для отображения графика ступенчатых воздействий и основная функция

```
function [tio,err,t,xt,x1t,x2t] = ...  
    DEjumpMany(tjump,jump,pixels,...  
    S,R,M,EE,erToler,N)
```

В функции используются следующие параметры:

входные:

S, M, R, erToler, N – см. выше в описании функции **DEjump**,
EE – вектор, в котором все компоненты, кроме одной, равны нулю, а ненулевая компонента $e = 1$,
jump - вектор скачков напряжения ненулевой компоненты e ,
jump = [jump(1), jump(2), ..., jump(n)],
tjump - вектор моментов скачка,
tjump = [t₁=0, t₂, t₃, ..., t_n, 999],
pixels - количество точек наблюдения на интервале наблюдения,

выходные:

tio=T, err - см. выше в описании функции **DEjump**.
x_t, x_{1t}, x_{2t} – искомые функции,
t - моменты наблюдения этих функций.

На фиг. 1 иллюстрируется смысл обозначений некоторых переменных в этой функции. На выходе функции **DEjumpMany** образуются матрицы значений искомых функций во всех точках наблюдения.

Далее приводятся тестовые функции

testDEjump2p – решение системы трех уравнений (1) из примера **testDEJ_3** при воздействии прямоугольным импульсом. Выдаются графики трех функций x' и прямоугольный импульс воздействия длительностью **delta**.

testDEjumpNp – решение системы трех уравнений (1) из примера **testDEJ_3** при импульсивном воздействии, которое состоит из **pulses** прямоугольных импульсов длительностью **delta**. Выдаются графики трех функций x' и прямоугольный импульс воздействия.

testDEjump2s – решение системы трех уравнений (1) из примера **testDEJ_3**. Выполняется суперпозиция трех воздействий, в сумме равных воздействию из примера **testDEJ_3**. Выдаются графики трех функций x' .

testDEJmany – решение системы трех уравнений (1) из примера **testDEJ_3** при многократных ступенчатых воздействиях. В тесте выполняется обращение к функции **DEjumpMany**. Выдаются графики трех функций x' и трех ступенчатых воздействий (см. пример 6.5.9 в [1]).

Пример 1. На следующем рисунке представлены результаты решения некоторой системы трех уравнений при многократных ступенчатых воздействиях (см. **testDEJmany**)

6. Воздействия в виде функций Дирака

В этом случае рассматривается уравнение (2, 4). Для его решения используется основная функция (аналогичная вышеприведенной функции **DEjump**):

```
function [tio,err,x,x1,er,iter,x000] =...
          DEdirak(S,R,E,erToler,N)
```

Далее приводятся тестовые функции

testDirak_1 – решение уравнения при воздействии в виде функций Дирака (см. пример 6.6.9a в [1]).

testDirak_2 – решение двух уравнений при воздействии в виде функций Дирака (см. пример 6.6.9d в [1] и пример 2 ниже).

testDirak_3 – решение системы трех уравнений при воздействиях в виде функций Дирака (см. пример 6.6.9с в [1] и пример 1 ниже).

Пример 1. На следующем рисунке представлены результаты расчета по этой программе системы трех уравнений (**см. testDirak_3**). На рисунке приведены графики функций $x(t)$, $x'(t)$.

Пример 2. Рассмотрим систему двух дифференциальных уравнений относительно независимой переменной z :

$$S_1 h(z) + R_1 \frac{de(z)}{dz} = E_1 \gamma'(z),$$

$$S_2 e(z) + R_2 \frac{dh(z)}{dz} = E_2 \gamma'(z).$$

Рассмотрим вектор $x(z) = \begin{bmatrix} h(z) \\ e(z) \end{bmatrix}$. Тогда эту систему можно представить в виде

$$Sx(z) + R \frac{dx(z)}{dz} = E\gamma'(z),$$

$$\text{где } E = \begin{vmatrix} E_1 \\ E_2 \end{vmatrix}, \quad S = \begin{vmatrix} S_1 & 0 \\ 0 & S_2 \end{vmatrix}, \quad R = \begin{vmatrix} 0 & R_1 \\ R_2 & 0 \end{vmatrix}.$$

На рисунке (см. **testDirak_2**) представлены результаты решения этого уравнения при

$$E = \begin{vmatrix} E_1 = 0 \\ E_2 = -10 \end{vmatrix}, \quad S = \begin{vmatrix} S_1 = 3.1 & 0 \\ 0 & S_2 = 0.1 \end{vmatrix}, \quad R = \begin{vmatrix} 0 & R_1 = -16 \\ R_2 = 3 & 0 \end{vmatrix}.$$

На рисунке приведены графики функций $x(t)$, $x'(t)$.

7. Литература

1. Хмельник С.И. Вариационный принцип экстремума в электромеханических и электродинамических системах, третья редакция. Publisher by “MiC”, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3597754>
2. Khmelnik S.I. Variational Principle of Extremum in electromechanical and electrodynamic Systems, second edition. Published by “MiC” - Mathematics in Computer Comp., <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3926034>

8. Программы

Оглавление

function	DEdirak.M
function	DEjump.M
function	DEjumpMany.M
function	DEjumpRC.M
function	errtio.M
function	jumpMany.M
function	DifSeries.M
function	IntegraSeries.M
function	ValueSeries.M
function	testDEJ_1.M
function	testDEJ_2.M
function	testDEJ_3.M
function	testDEJ_127.M
function	testDEJ_255.M
function	testDEJconv.M
function	testDEJconv2.M
function	testDEJmany.M
function	testDEjump2s.M
function	testDEjump2p.M
function	testDEjumpNp.M
function	testDEjump3.M
function	testDEjump4.M
function	testDEJRC_1.M
function	testDEJRC_2.M
function	testDEJRC_3.M
function	testDEJRC_127.M
function	testDirak_1.M
function	testDirak_2.M
function	testDirak_3.M

```

function [tio,err,x,x1,er,iter,x000,bgamma] =
DEdirak(S,R,E,erToler,N)
%
tio=1;
d=length(E);
Emax=max(abs(E));
nu=zeros(d,1);
Rinv=inv(R);
rs=Rinv*S; %rs- gamma for q
x000=Rinv*E;
bgamma=x000;
x100=-rs*S*x000;
    x(:,1) =nu;
    x1(:,1)=nu;
    tio=100*erToler;
iter=1;
while iter <= N
    memb=iter ;
    b = -rs*x;
    x = IntegraSeries2(b,memb);%%%%%%%%%%%%
        x(:,1) = bgamma ;%costant for q
        x(:,memb+1) = 0;
    x1 = DifSeries2(x,(memb));
    x1(:,memb)=nu;
    x1(:,memb+1)=nu;
    pro=0.2;
    m=0;
    err2=erToler*0.999;
    while err2 < erToler
        err2 = errtioD(x,x1,S,R,Emax,d,tio*(1+pro),memb+1);
        if err2 < erToler
            tio=tio*(1+pro);
        end
        m=m+1;
    end
    err = errtioD(x,x1,S,R,Emax,d,tio,memb+1);
    if m>1
        end
    iter=iter+1;

```

end

er = S*x+R*x1;

```
function [tio,err,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N)
% The program of the decision of linear differential
% equations system with jump-like disturbing action:
% S*x+R*x1+M*x2=E ;
% S, R, M - square matrixes are of constant signs; M not % equal 0;
% E - vector;
% x - desired function as power series of time;
% x(:,m) - factor for time^m;
% x1 - first derivative of x;
% x2 - second derivative of x;
% N - tolerated numbers of members in power series;
% tio - interval of observation;
% err - error of observation;
% erToler - tolerated error of observation;
% iter - iterations (memb = 2*iter);
tio=1;
d=length(E);
Emax=max(abs(E));
nu=zeros(d,1);
Minv=inv(M);
em=Minv*E;
b(:,1)=em;
b(:,2)=nu;
x(:,1)=nu;
x(:,2)=0.5*em;
x1 = DifSeries(x,1);
x1(:,2)=nu;
x2 = DifSeries(x1,1);
x2(:,1)=nu;
x2(:,2)=nu;
err = errtio(x,x1,x2,S,R,M,E,Emax,d,1,2);
tio=err\erToler;
err = errtio(x,x1,x2,S,R,M,E,Emax,d,tio,2);
iter=2;
N2=N/2;
while iter <= N2
memb=2*(iter-1);
c = S*x+0.5*R*b;
```

```
cint = IntegraSeries(c,memb);
x(:,memb+1)=nu;
b = -Minv*(cint + 0.5*(R*x));
b(:,1)=em;
x = IntegraSeries(b,memb+1);
b(:,memb+2)=nu;
x1 = DifSeries(x,memb+1);
x1(:,memb+2)=nu;
x2 = DifSeries(x1,memb);
x2(:,memb+1)=nu;
x2(:,memb+2)=nu;
memb=iter*2;
pro=0.2;
m=0;
err2=erToler*0.999;
while err2 < erToler
err2 = errtio(x,x1,x2,S,R,M,E,Emax,d,tio*(1+pro),memb);
    if err2 < erToler
        tio=tio*(1+pro);
    end
    m=m+1;
end
err = errtio(x,x1,x2,S,R,M,E,Emax,d,tio,memb);
if iter == 10*round(iter/10)
    %oiter
    %otio
    %err
end
iter=iter+1;
end
er = S*x+M*x2+R*x1;
```

```
function [tio,err,t,xt,x1t,x2t] =
DEjumpMany(tjump,jump,pixels,S,R,M,EE,erToler,N)
% jump-like disturbing action
% pixels - number pixels in diagram
% tjump - times of jumps, vector
% jump - values of jumps, vector
% EE - vector in one unit
[tio,err,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,EE,erToler,N);
```

```

MM = pixels;
shag=tio/MM;
sss=jump;
delta=round((1/shag)*tjump);
k=1;
interval=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    funx2(:,k) = ValueSeries(N,x2,t(k))+x1(:,1);
    if delta(interval) < k <= delta(interval+1)
        xt(:,k) = sss(1)*funx(:,k);
        x1t(:,k) = sss(1)*funx1(:,k);
        x2t(:,k) = sss(1)*funx2(:,k);
        m=1;
        while m < interval
            xt(:,k) = xt(:,k)+sss(m+1)*funx(:,k-delta(m+1)+1);
            x1t(:,k) = x1t(:,k)+sss(m+1)*funx1(:,k-delta(m+1)+1);
            x2t(:,k) = x2t(:,k)+sss(m+1)*funx2(:,k-delta(m+1)+1);
            m=m+1;
        end
        if k == delta(interval+1)
            interval=interval+1;
        end
    end
    k=k+1;
end

```

function [tio,err,x,x1,er] = DEjumpRC(S,R,E,erToler,N)

```

% The program of the decision of linear differential
% equations system with jump-like disturbing action:
% S*x+R*x1=E ;
% S, R - square matrixes are of constant signs; R not equal 0;
% E - vector;
% x - desired function as power series of time;
% x(:,m) - factor for time^m;
% x1 - first derivative of x;
% N - tolerated numbers of members in power series;
% tio - interval of observation;
% err - error of observation;

```

```
% erToler - tolerated error of observation;
% iter - iterations (memb = 2*iter);
tio=1;
d=length(E);
Emax=max(abs(E));
nu=zeros(d,1);
Rinv=inv(R);
em=Rinv*E;
x(:,1) =em;
x1(:,1)=nu;
err = errtio(x,x1,0,S,R,0,E,Emax,d,1,1);
tio=err\erToler;
err = errtio(x,x1,0,S,R,0,E,Emax,d,tio,1);
iter=1;
while iter <= N
    memb=iter;
    b = -Rinv*S*x;
    x = IntegraSeries(b,memb);
    x(:,1) = em;
    x1 = DifSeries(x,memb);
    x1(:,memb+1)=nu;
    pro=0.2;
    m=0;
    err2=erToler*0.999;
    while err2 < erToler
        err2 = errtio(x,x1,0,S,R,0,E,Emax,d,tio*(1+pro),memb+1);
        if err2 < erToler
            tio=tio*(1+pro);
        end
        m=m+1;
    end
    err = errtio(x,x1,0,S,R,0,E,Emax,d,tio,memb+1);
    if m>1
        %iter
        %tio
        %err2
        %err
        %m
    end
    if iter == 2
```

```
%iter
%tio
%err
%m
end
if iter == 10*round(iter/10)
    %iter
    %tio
    %err
end
iter=iter+1;
end
er = S*x+R*x1;
```

```
function [err] = errtio(x,x1,x2,S,R,M,E,Emax,d,tio,memb)
```

```
% Error [err] in moment [tio]
```

```
xtio = ValueSeries(memb,x,tio);
x1tio = ValueSeries(memb-1,x1,tio)+x(:,1);
x2tio = ValueSeries(memb-2,x2,tio)+x1(:,1);
errr = (S*xtio+M*x2tio+R*x1tio-E);
err = abs(norm(errr,d))/Emax;
```

```
function [td,fe] = jumpMany(MM,tio,tdelta,jump)
```

```
% jumps
```

```
shag=tio/MM;
delta=round((1/shag)*tdelta);
k=1;
g=1;
td(g)=0;
fe(g) = jump(1);
g=g+1;
interval=1;
while k < MM
    if delta(interval)<k<=delta(interval+1)
        if k==delta(interval+1)
            td(g)=(delta(interval+1)-1)*shag;
            fe(g) = jump(interval);
            g=g+1;
            interval=interval+1;
            td(g)=td(g-1);
            fe(g) = jump(interval);
```

```
    g=g+1;
end
end
k=k+1;
end
td(g)=tio;
fe(g) = jump(interval);
```

function [a] = DifSeries(b,N)

```
% differentiation of power series b to a
% N - members in power series of differetiable function;
% b - differetiable function as power series of time;
%      b(:,k) - factor for time^k.
% a - resulting function as power series of time.
k=1;
while k<=N
    a(:,k)=(k+1)*b(:,k+1);
    k=k+1;
end
```

function [a] = IntegraSeries(b,N)

```
% integration of power series b to a
% N - members in power series of integrable function;
% b - integrable function as power series of time;
%      b(:,k) - factor for time^k;
% a - resulting function as power series of time.
a(:,1)=0*b(:,1);
k=2;
while k<=N+1
    a(:,k)=(1/k)*b(:,k-1);
    k=k+1;
end
```

function [fun]=ValueSeries(N,a,t)

```
% value of power deries
% N - members in power series
% t - value of argument
% a - function as power series of time;
%      a(:,k) - factor for time^k.
fun=0*a(:,1);
```

```

k=1;
while k<=N
    fun=fun+(t^k)*a(:,k);
    k=k+1;
end

```

Тесты

```

function [tio,Error] = testDEJ_1
% print of 3 functions: a, a1, a2
N=100;
erToler=0.01;
S=0.9;
R=0.3;
M=0.8;
E=[1;1;1];
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
    funx2(:,k) = ValueSeries(N,x2,t(k))+x1(1,1);
    err(:,k) = S*funx(:,k)+M*funx2(:,k)+R*funx1(:,k)-E;
    k=k+1;
end
plot(t,funx(1,:), 'r-',t,funx1(1,:), 'g-',t,funx2(1,:), 'b-',t,err(1,:),t,zeros(1,MM-1));
    xa=2;
    fa =ValueSeries(N,x(1,:),xa);
    xb=5;
    fb =ValueSeries(N,x1(1,:),xb)+x(1,1);
    xc=1;
    fc =ValueSeries(N,x2(1,:),xc)+x1(1,1);
hText=text(xa,fa, '\leftarrow X-charge');
hText=text(xb,fb, '\leftarrow X1-current = derivative of charge');
hText=text(xc,fc, '\leftarrow X2-derivative of current');
hText=text(15,-0.1, 'error');
title('Jump of E=1.1 in circuit S=0.9, L=0.8, R=0.3');
ylabel(' ');

```

```
xlabel('Time');
```

```
function [tio,Error] = testDEJ_2
```

```
% print of current - 3 variants
```

```
N=100;
```

```
erMin=0.01;
```

```
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
```

```
R=[0,0,0;0,0.33,0;0,0,1];
```

```
M=[1,0,0;0,1,0;0,0,3];
```

```
E=[1;1;1];
```

```
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
```

```
MM = 50; % pixels
```

```
shag=tio/MM;
```

```
k=1;
```

```
while k < MM
```

```
    t(k)=(k-1)*shag;
```

```
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
```

```
    k=k+1;
```

```
end
```

```
plot(t,fun(1,:), 'r-',t,fun(2,:), 'g-',t,fun(3,:), 'b-',t,zeros(1,MM-1));
```

```
    xa=2;
```

```
    fa =ValueSeries(N,x1(1,:),xa)+x(1,1);
```

```
    xb=5;
```

```
    fb =ValueSeries(N,x1(2,:),xb)+x(2,1);
```

```
    xc=1;
```

```
    fc =ValueSeries(N,x1(3,:),xc)+x(3,1);
```

```
hText=text(xa,fa,'\leftarrow S=1, M=1, R=0');
```

```
hText=text(xb,fb,'\leftarrow S=1, M=1, R=0.33');
```

```
hText=text(xc,fc,'\leftarrow S=0, M=3, R=1');
```

```
title('Jump of E=1');
```

```
ylabel('Current');
```

```
xlabel('Time');
```

```
function [tio,Error] = testDEJ_3
```

```
% test for DEjump
```

```
N=180;
```

```
erMin=0.01;
```

```
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
```

```
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
```

```
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E=[1.2;2.6;3.51];
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    fee(:,k) = ValueSeries(N,er,t(k));
    k=k+1;
end
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),t,zeros(1,MM-1));
title('Jump of E');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
hold on;
plot(t,fee(1,:),t,fee(2,:),t,fee(3,:),t,zeros(1,MM-1));
```

```
function [tio,Error] = testDEJ_127
```

```
% test for DEjump
N=100;
erMin=0.05;
DIM=127;
S=zeros(DIM,DIM);
M=zeros(DIM,DIM);
R=zeros(DIM,DIM);
E=zeros(DIM,1);
k=1;
while k<=DIM
    S(k,k)=DIM/5;
    M(k,k)=DIM/2;
    R(k,k)=DIM/2;
    E(k)=k/3;
    m=k+1;
    while m<=DIM
        S(k,m)=0.01*(m+k);
        M(k,m)=-0.01*(m-k+1);
        R(k,m)=0.01*(m-k-1);
        m=m+1;
    end
end
```

```
k=k+1;
end
M=M'+M;
R=R'+R;
S=S'+S;
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    k=k+1;
end
line1=1;
line2=52;
line3=113;
plot(t,fun(line1,:),t,fun(line2,:),t,fun(line3,:),t,zeros(1,MM-1));
title('Currents in lines 1, 52, 113');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
```

function [tio,Error] = testDEJ_255

% test for DEjump

```
N=100;
erMin=0.05;
DIM=255;
S=zeros(DIM,DIM);
M=zeros(DIM,DIM);
R=zeros(DIM,DIM);
E=zeros(DIM,1);
k=1;
while k<=DIM
    S(k,k)=DIM/5;
    M(k,k)=DIM/2;
    R(k,k)=DIM/1.5;
    E(k)=k/3;
    m=k+1;
    while m<=DIM
        S(k,m)=0.002*(m+k);
```

```
M(k,m)=0.01*(m-k+1);
R(k,m)=0.01*(m-k-1);
m=m+1;
end
k=k+1;
end
M=0.02*(M'+M);
R=0.2*(R'+R);
S=100*(S'+S);
begin=0
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50           % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    k=k+1;
end
line1=1;
line2=52;
line3=113;
plot(t,fun(line1,:),t,fun(line2,:),t,fun(line3,:),t,zeros(1,MM-1));
title('Currents in lines 1, 52, 113');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
```

function [tio,Error] = testDEJconv

% convergence, print of 3 functions: a, a1, a2

erToler=0.01;

S=0.9;

R=0.3;

M=0.8;

E=1;

N=50;

[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N);

MM = 40; % pixels

shag=tio/MM;

k=1;

while k < MM

```

t(k)=(k-1)*shag;
funx(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
funx2(:,k) = ValueSeries(N,x2,t(k))+x1(1,1);
err(:,k) = S*funx(:,k)+M*funx2(:,k)+R*funx1(:,k)-E;
k=k+1;
end
plot(t,funx1(1,:),'r-',t,err(1,:),t,zeros(1,MM-1));
    xb=5;
    fb =ValueSeries(N,x1(1,:),xb)+x(1,1);
hText=text(xb,fb,'\leftarrow N=50, X1-current');
hText=text(15,-0.1,'error');
title('Jump of E=1.1 in circuit S=0.9, L=0.8, R=0.3');
ylabel(' ');
xlabel('Time');
tio50=tio;
N=100;
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio50/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
    k=k+1;
end
hold on
plot(t,funx1(1,:)*1.05,'g-',t,err(1,:));
    xb=5.5;
    fb =ValueSeries(N,x1(1,:),xb)+x(1,1);
hText=text(xb,fb,'\leftarrow N=100, X1-current');

```

function [tio,Error] = testDEJconv2

% convergence, print of 3 functions: a, a1, a2

erToler=0.01;

S=0.9;

R=0.3;

M=-0.8;

E=1;

N=50;

```

[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
    funx2(:,k) = ValueSeries(N,x2,t(k))+x1(1,1);
    k=k+1;
end
plot(t,funx1(1,:),'r-',t,zeros(1,MM-1));
tio50=tio;
N=100;
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio50/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
    k=k+1;
end
hold on
plot(t,funx1(1,:)*1.05,'g-');
title('Jump of E=1 in circuit S=0.9, M=-0.8, R=0.3');
ylabel(' ');
xlabel('Time');

```

function [tio,Error] = testDEJmany

% test for DEjump

```

N=180;
erMin=0.01;
MM=50;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E11=[1;0;0];
E12=[0;1;0];
E13=[0;0;1];
%===== 1 =====

```

```

EE=E11;
jump=[3.51,-3.0,1.6,3.51,3];
tjump=[0,2,6,8,11,999];
[tio,Error,t,xt1,x1t1,x2t1] =
DEjumpMany(tjump,jump,MM,S,R,M,EE,erMin,N);
[td1,fe1] = jumpMany(MM,tio,tjump,jump);
hP=plot(td1,fe1,'k-');
set(hP,'LineWidth',3);
%===== 2 =====
EE=E12;
jump=[0,3.0,-3.3,1.8,3.31];
tjump=[0,4,10,13,18,999];
[tio,Error,t,xt2,x1t2,x2t2] =
DEjumpMany(tjump,jump,MM,S,R,M,EE,erMin,N);
[td2,fe2] = jumpMany(MM,tio,tjump,jump);
hold on
hP=plot(td2,fe2,'g-');
set(hP,'LineWidth',3);
%===== 3 =====
EE=E13;
jump=[3.11,-3.1,1.1,3.11,1];
tjump=[0,1,7,9,15,999];
[tio,Error,t,xt3,x1t3,x2t3] =
DEjumpMany(tjump,jump,MM,S,R,M,EE,erMin,N);
[td3,fe3] = jumpMany(MM,tio,tjump,jump);
hold on
hP=plot(td3,fe3,'y-');
set(hP,'LineWidth',3);
%===== x =====
xt=xt1+xt2+xt3;
x1t=x1t1+x1t2+x1t3;
x2t=x2t1+x2t2+x2t3;
hold on
%plot(t,xt(1,:),t,xt(2,:),t,xt(3,:),t,zeros(1,MM-1));
plot(t,x1t(1,:),t,x1t(2,:),t,x1t(3,:),t,zeros(1,MM-1));
%plot(t,x2t(1,:),t,x2t(2,:),t,x2t(3,:),t,zeros(1,MM-1));

```

function [tio,res,Members,Error] = testDEjump2s
 % test for DEjump

```

N=180;
tio=22;
erMin=0.01;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E=[1.2;2.6;3.51];
E1=[1.2;0;0];
E2=[0;2.6;0];
E3=[0;0;3.51];
% E = E1+E2+E3
[tio,res,Members,Error,x_1,x1_1,x2_1,er] =
DEjump(S,R,M,E1,erMin,N);
[tio,res,Members,Error,x_2,x1_2,x2_2,er] =
DEjump(S,R,M,E2,erMin,N);
[tio,res,Members,Error,x_3,x1_3,x2_3,er] =
DEjump(S,R,M,E3,erMin,N);
x=x_1+x_2+x_3;
x1=x1_1+x1_2+x1_3;
x2=x2_1+x2_2+x2_3;
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(Members,x1,t(k))+x(:,1);
    k=k+1;
end
if res==1
    msgbox('Number of members = tolerated numbers','Error');
    return
end
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),t,zeros(1,MM-1));

```

function [tio,res,Members,Error] = testDEjump2p

% test for DEjump: square-topped pulse

```

N=200;
tio=23;
erMin=0.01;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];

```

```
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E=[1.2;2.6;3.51];
[tio,res,Members,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
delta=round(1.5/shag);
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    %fun(:,k) = ValueSeries(Members,x,t(k));
    fun(:,k) = ValueSeries(Members,x1,t(k))+x(:,1);
    %fun(:,k) = ValueSeries(Members,x2,t(k))+x1(:,1);
    if k<=delta
        td(k)=t(k);
        fe(:,k) = E;
        fun2(:,k) = fun(:,k);
    else
        fun2(:,k) = fun(:,k)-fun(:,k-delta);
    end
    k=k+1;
end
td(delta+1)=td(delta);
fe(:,delta+1) = 0;
if res==1
    msgbox('Number of members = tolerated numbers','Error');
    return
end
plot(t,fun2(1,:),t,fun2(2,:),t,fun2(3,:),t,zeros(1,MM-1));
hold on
hP=plot(td,fe(1,:),'k-');
set(hP,'LineWidth',3);
```

function [tio,res,Members,Error] = testDEjumpNp

% test for DEjump: pulsating vector E

```
N=200;
tio=23;
erMin=0.01;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
```

```
E=[1.2;1.2;1.2];
[tio,res,Members,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
delta=round(1.5/shag);
pulses=7;
k=1;
g=k;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    %fun(:,k) = ValueSeries(Members,x,t(k));
    fun(:,k) = ValueSeries(Members,x1,t(k))+x(:,1);
    %fun(:,k) = ValueSeries(Members,x2,t(k))+x1(:,1);
    if (k<=delta)
        td(g)=t(k);
        fe(:,g) = E;
        fun2(:,k) = fun(:,k);
        g=g+1;
    elseif (k>delta) & (k<=pulses*delta)
        kk=ceil(k/delta)-1;
        kk2=kk-2*floor(kk/2);
        if k==delta*(k/delta)
            td(g) = t(k);
            fe(:,g) = fe(:,g-1);
            g=g+1;
        end
        td(g)=t(k);
        if kk2==0
            fe(:,g) = E;
        else
            fe(:,g) = -E;
        end
        g=g+1;
        fun2(:,k) = fun(:,k)-fun(:,k-delta);
        m=2;
        sig=-1;
        while m <= kk
            fun2(:,k) = fun2(:,k)-sig*fun(:,k-m*delta);
            sig=-sig;
            m=m+1;
        end
    end
end
```

```
else
    if k==pulses*delta+1
        td(g) = t(k);
        fe(:,g) = fe(:,g-1);
        g=g+1;
    end
    td(g)=t(k);
    fe(:,g) = 0*E;
    g=g+1;
    fun2(:,k) = fun(:,k)-fun(:,k-delta);
    m=2;
    sig=-1;
    while m <= pulses
        fun2(:,k) = fun2(:,k)-sig*fun(:,k-m*delta);
        sig=-sig;
        m=m+1;
    end
end
end
k=k+1;
end
if res==1
    msgbox('Number of members = ...
    tolerated numbers','Error');
    return
end
plot(t,fun2(1,:),t,fun2(2,:),t,fun2(3,:),...
    t,zeros(1,MM-1));
hold on
hP=plot(td,fe(1,:),'k-');
set(hP,'LineWidth',3);
```

function [tio,Error] = testDEjump3

% test for DEjump; Number of members = tolerated numbers

```
N=80;
erMin=0.01;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E=[1.2;1;0.51];
[tio,Error,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
```

```
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    fee(:,k) = ValueSeries(N,er,t(k));
    k=k+1;
end
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),t,zeros(1,MM-1));
title('Jump of E');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
```

```
function [tio,Error] = testDEjump4
% test for DEjump; Error = NaN
N=380;
erMin=0.01;
S=[1,0,0;0,1,0;0,0,0];
R=[0,0,0.2;0,0.33,0;0.2,0,1];
M=[0.5,-0.9,-0.1;0,5,0;-0.1,-0.9,3];
E=[1.2;1;0.51];
[tio,Error,x,x1,x2,er] = DEjump(S,R,M,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    fee(:,k) = ValueSeries(N,er,t(k));
    k=k+1;
end
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),t,zeros(1,MM-1));
title('Jump of E');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
```

```
function [tio,Error] = testDEJRC_1
%
N=20;
erToler=0.01;
```

```

S=0.9;
R=0.3;
E=1.1;
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(S,R,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
    funx1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(1,1);
    err(:,k) = S*funx(:,k)+R*funx1(:,k)-E;
    k=k+1;
end
plot(t,funx(1,:), 'r-',t,funx1(1,:),...
      'g-',t,err(1,:),t,zeros(1,MM-1));
xa=0.6;
fa =ValueSeries(N,x(1,:),xa);
xb=0.2;
fb =ValueSeries(N,x1(1,:),xb)+x(1,1);
hText=text(xa,fa,'\leftarrow X-charge');
hText=text(xb,fb,'\leftarrow X1-current = ...
            derivative of charge');
hText=text(15,-0.1,'error');
title('Jump of E=1.1 in circuit S=0.9, R=0.3');
ylabel(' ');
xlabel('Time');

```

```

function [tio,Error] = testDEJRC_2
%
N=10;
erMin=0.01;
S=[1,0;0,1];
R=[1,-2;-2,3];
E=[1;1];
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(S,R,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM

```

```

t(k)=(k-1)*shag;
fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
k=k+1;
end
plot(t,fun(1,:),'r-',t,fun(2:),'g-',...
      t,zeros(1,MM-1));
xa=0.4;
fa =ValueSeries(N,x1(1,:),xa)+x(1,1);
xb=0.3;
fb =ValueSeries(N,x1(2,:),xb)+x(2,1);
hText=text(xa,fa,'\leftarrow x1(1)');
hText=text(xb,fb,'\leftarrow x1(2)');
title('Jump of E=1');
ylabel('Current');
xlabel('Time');

```

function [tio,Error] = testDEJRC_3

% test for DEjump

```

N=10;
erMin=0.01;
S=[11,0,3;0,12,0;3,0,13];
R=[12,1,-2;1,13,0;-2,0,14];
E=[1.2;2.6;3.51];
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(S,R,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
    fee(:,k) = ValueSeries(N,er,t(k));
    k=k+1;
end
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),...
      t,zeros(1,MM-1));
title('Jump of E');
ylabel('Current');
xlabel('Time');
hold on;
plot(t,fee(1,:),t,fee(2,:),t,fee(3,:),...

```

```
t,zeros(1,MM-1));
```

```
function [tio,Error] = testDEJRC_127
```

```
% test for DEjumpRC
```

```
N=40;
```

```
erMin=0.05;
```

```
[DIM,R,M,S,E] = gen127;
```

```
S=1.1*S;
```

```
R=1.1*R;
```

```
[tio,Error,x,x1,er] = DEjumpRC(S,R,E,erMin,N);
```

```
MM = 50; % pixels
```

```
shag=tio/MM;
```

```
k=1;
```

```
while k < MM
```

```
    t(k)=(k-1)*shag;
```

```
    fun(:,k) = ValueSeries(N,x,t(k));
```

```
    fun1(:,k) = ValueSeries(N,x1,t(k))+x(:,1);
```

```
    k=k+1;
```

```
end
```

```
line1=1;
```

```
line2=52;
```

```
line3=113;
```

```
plot(t,fun(line1,:),t,fun1(line1,:),...
```

```
    t,fun(line2,:),t,fun1(line2,:),...
```

```
    t,fun(line3,:),t,fun1(line3,:),...
```

```
    t,zeros(1,MM-1));
```

```
title('Currents in lines 1, 52, 113');
```

```
ylabel('Current');
```

```
xlabel('Time');
```

```
    xa=2;
```

```
    fa =ValueSeries(N,x(line1,:),xa);
```

```
    xb=2;
```

```
    fb =ValueSeries(N,x(line2,:),xb);
```

```
    xc=2;
```

```
    fc =ValueSeries(N,x(line3,:),xc);
```

```
    xa1=0.013;
```

```
    fa1 =ValueSeries(N,x1(line1,:),xa1)+x(line1,1);
```

```
    xb1=0.013;
```

```
    fb1 =ValueSeries(N,x1(line2,:),xb1)+x(line2,1);
```

```
    xc1=0.013;
```

```

fc1 =ValueSeries(N,x1(line3,:),xc1)+x(line3,1);
hText=text(xa,fa,'\leftarrow X.1-charge');
hText=text(xb,fb,'\leftarrow X.52-charge');
hText=text(xc,fc,'\leftarrow X.113-charge');
hText=text(xa1,fa1,'\leftarrow X1.1-current ...
           = derivative of charge');
hText=text(xb1,fb1,'\leftarrow X1.52-current ...
           = derivative of charge');
hText=text(xc1,fc1,'\leftarrow X1.113-current ...
           = derivative of charge');

```

function [tio,Error] = testDirak_1

```

%
N=37;
erToler=0.01;
S=0.9;
R=0.7;
E=1.1;
[tio,Error,x,x1,er,iter,x000,bgamma] = ...
    DEdirak(S,R,E,erToler,N);
MM = 40; % pixels
shag=tio/MM;
k=1;
x000;
x11=x(1,1);
x12=ValueSeries(N,x,shag);
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    funx(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k));
    funx1(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k));
    k=k+1;
end
vx0=ValueSeries(N,x,0);
vx10=ValueSeries(N,x1,0);
q10=-bgamma*S/R;
q100=(q10+x000);
pryg=[0.01,0.01;q10,q100];
hp=plot(t,funx(1,:),'r-',t,funx1(1,:),'g-',...
        t,zeros(1,MM-1),t,x000+zeros(1,MM-1),...
        'k-',t,x000+funx(1,:),'r-');
set(hp,'LineWidth',2);

```

```

hold on;
hp2=plot(pryg(1,:),pryg(2:),'g-');
set(hp2,'LineWidth',5);
    xa=0.5;
    fa=ValueSeries0(N,x(1,:),xa)+x000;
    xc=0.5;
    fc=ValueSeries0(N,x(1,:),xc);
    xb=0.5;
    fb=ValueSeries0(N,x1(1,:),xb);+x(1,1);
hText=text(xa,fa,'\leftarrow q - charge+gamma');
hText=text(xc,fc,'\leftarrow q - charge');
hText=text(xb,fb,...
'\leftarrow q" - current = derivative of charge');
hText=text(5,x000+0.3,'\leftarrow gamma*E/R = -q(0)');
hText=text(0,q10,'\leftarrow q"(0)=E*S^2/R^3');
hText=text(0,q100,'\leftarrow q"(0)+gamma" * E/R');
title('E=1.1 in circuit S=0.9, R=0.7');
xlabel('Time');

```

function [tio,Error] = testDirak_2

```

% test
ep=0.031;
mu=0.001;
N=25;
erMin=0.01;
E=[0;-10];
S=100*[ep,0;0,mu];
R=1*[0,-16;3,0];
[tio,Error,x,x1,er,iter,x000] = ...
    DEDirakMy(S,R,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
x11=x(:,1);
x000;
x;
x1;
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k));

```

```

    fun2(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k));
    k=k+1;
end
subplot(2,1,1); plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),...
    t,zeros(1,MM-1));
grid on;
title('dh/dz, de/dz');
    xb=11;
    fb =ValueSeries0(N,x1(1,:),xb);+x(1,1);
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow dh/dz');
    fb =ValueSeries0(N,x1(2,:),xb);+x(2,1);
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow de/dz');
subplot(2,1,2); plot(t,fun2(1,:),t,fun2(2,:),t,zeros(1,MM-1));
grid on;
title('h(z), e(z)');
xb=10;
    fb =ValueSeries0(N,x(1,:),xb);+x000(1);
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow h(z)');
    fb =ValueSeries0(N,x(2,:),xb);+x000(2);
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow e(z)');
xlabel('z');

```

function [tio,Error] = testDirak_3

% test for DEjump

```

N=10;
erMin=0.01;
E=[9.2;5.6;3.51];
S=[11,1,0;1,12,0;0,0,13];
R=[9,1,-1;1,7,0;-1,0,12];
[tio,Error,x,x1,er,iter,x000] = DEdirak(S,R,E,erMin,N);
MM = 50; % pixels
shag=tio/MM;
x11=x(:,1)
x000
k=1;
while k < MM
    t(k)=(k-1)*shag;
    fun(:,k) = ValueSeries0(N,x1,t(k));+x(:,1);
    fun2(:,k) = ValueSeries0(N,x,t(k));+x000;
    k=k+1;
end

```

```
subplot(2,1,1);  
plot(t,fun(1,:),t,fun(2,:),t,fun(3,:),t,zeros(1,MM-1));  
grid on;  
title('current X1');  
    xb=0.01;  
    fb=ValueSeries0(N,x1(1,:),xb);+x(1,1);  
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow X1.1');  
    fb=ValueSeries0(N,x1(2,:),xb);+x(2,1);  
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow X1.2');  
    fb=ValueSeries0(N,x1(3,:),xb);+x(3,1);  
    hText=text(xb,fb,'\leftarrow X1.3');  
subplot(2,1,2);  
plot(t,fun2(1,:),t,fun2(2,:),t,fun2(3,:),...  
    t,zeros(1,MM-1));  
grid on;  
title('charge X');  
xlabel('Time');
```